

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

HĂRȚI CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE INVAZIVE ÎN ARII NATURALE PROEJATE, ÎN MOD SPECIAL ÎN PARCURILE NAȚIONALE ȘI REZERVAȚIILE BIOSFEREI

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticola, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM 2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4
- Experți plante: Bărbos Marius, Camen-Comănescu Petronela, Don Ioan, Făgăraș Marius, Fodor Ecaterina, Hurdu Bogdan-Iuliu, Memedemin Danyiar, Nagodă Eugenia, Oprea Adrian, Oroian Silvia, Răduțoiu Daniel, Sîrbu Culiță, Stoianov Emilia, Urziceanu Mihaela.

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I., Sîrbu I.-M. (2023). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de plante alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	4
Metodologie	5
Specii țintă	5
Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare	5
Rezultate obținute	6
Date generale	6
Distribuția speciilor alogene în parcurile naționale și rezervațiile biosferei	8
Bibliografie	15

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticola, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.), realizată în cadrul activității 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM 120008 **Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.***

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene (UE), Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017)**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, trebuie inventariate și cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene, stabilite prin subactivitatea 1.1.4. *Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, prin utilizarea de metode stabilite în subactivitatea 1.1.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În cadrul acestei subactivități sunt culese date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc. Cartarea și inventarierea intensivă se realizează pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.* Activitatea presupune cunoștințe botanice

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

solide ale experților, astfel încât aceștia să poată recunoaște speciile nou pătrunse. Observațiile sunt realizate anual, în lunile optime pentru dezvoltarea speciilor invazive (iunie-noiembrie în primii doi ani, iunie-septembrie în al treilea an de inventariere), de-a lungul unor transecte în cazul gărilor, porturilor, cursurilor de apă și a căilor de transport.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de plante alogene în ariile naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și în rezervațiile biosferei.

Metodologie

Specii țintă

În activitatea de inventariere și cartare au fost vizate 130 de specii stabilite prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România* (Anastasiu et al. 2019). Dintre acestea, 36 sunt specii alogene de plante aflate pe lista de îngrijorare pentru UE, dar numai nouă au fost raportate pentru România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și, mai recent, *Ludwigia peploides* (Sîrbu et al. 2021). Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România.

Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare

A fost utilizată metodologia stabilită în cadrul subactivității 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune* (Anastasiu et al. 2019).

Rezultate obținute

Date generale

Din totalul înregistrărilor efectuate în cei trei ani de inventariere, 5522 au fost în arii naturale protejate de tip Natura 2000 (158 de arii de tip SCI și SPA) (Fig. 1, Fig. 2). Din analiza hărții prezentată în Fig. 1 se observă că cele mai multe înregistrări sunt pentru arii protejate din lungul Dunării, din Delta Dunării, din estul țării și din Transilvania. Recordul este deținut de Rezervația Biosferei Delta Dunării cu peste 60 de specii și subspecii alogene invazive și potențial invazive (Fig. 3, 17). Această concentrare mare este explicată de foarte mulți factori care acționează la nivelul acestei arii. În primul rând este vorba despre factorul apă, care reprezintă un bun vector pentru semințe, fructe și alte părți de plante alogene. Apoi, transportul, turismul, procesul de urbanizare și de cultivare a unor specii ornamentale sunt alți factori ce contribuie la favorizarea invaziilor vegetale în Delta Dunării. La capătul opus se află parcuri naționale precum Buila-Vânturarița (Fig. 4), Călimani (Fig. 5), Cheile Nerei-Beușnița (Fig. 8), Cozia (Fig. 9), Semenic – Cheile Carașului (Fig. 16), pentru care pe parcursul cercetărilor din perioada 2020-2022 nu au fost raportate specii alogene invazive și potențial invazive de plante.

Fig. 1. Relația dintre distribuția speciilor alogene invazive și ariile naturale protejate de tip Natura 2000 din România.

Fig. 2. Relația dintre abundența speciilor alogene invazive și ariile naturale protejate de tip Natura 2000 din România (2020 – 2022; caroiaj 10x10 km)

Fig. 3. Distribuția speciilor alogene invazive de plante în parcuri naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Fig. 4. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Buila-Vânturarița.

Fig. 5. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Călimani.

Fig. 6. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Ceahlău.

Fig. 7. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș.

Fig. 8. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.

Fig. 9. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Cozia.

Fig. 10. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Defileul Jiului.

Fig. 11. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Domogled-Valea Cernei.

Fig. 12. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Munții Măcinului.

Fig. 13. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Rodnei.

Fig. 14. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Piatra Craiului.

Fig. 15. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Retezat.

Fig. 16. Distribuția speciilor alogene invazive în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului.

Fig. 17. Distribuția speciilor alogene invazive în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Bibliografie

Anastasiu P. (manager tehnic, coordonator activitate) (2019). Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Sîrbu I.M., Anastasiu P., Urziceanu M., Șesan T.E. (2021). First ascertainable record of *Ludwigia peploides* from Romania. *Contribuții Botanice*, 56: 13-27.

